

ТHERMOPSIS DOLYCHOCARPE ЎСИМЛИГИНИНГ УЧУВЧАН КОМПОНЕНТЛАРИ

Ахмедова Наргиза Анваржон қизи

Чуст тумани 50-умумий ўрта таълим мактаби Кимё фани ўқитувчиси.

Сиддиқов Ғофуржон Усмонович

Наманган давлат университети Органик кимё кафедраси доценти, к.ф.ф.д.

Мавзунинг долзарблиги. Дунё флорасида термопсис тури ўсимликларининг 30 тури учрайди. *Thermopsis* ўсимлиги бутун Марказий Осиёнинг тоғ ўтлоқларида, буғдой экинлари ичида учрайди. Осимликни расмий ҳолда ва дорихона тармоғида харид қилиш мумкин. Термопсис халқ табобатида машхур дори воситаси ҳисобланади. *Thermopsis* ўсимлигининг кимёвий таркиби асосан 20 га яқин турли хил алкалоидлар - цитизин, пахикарпин, термопсидин, лупоин, термопсамин, ромбифолин, анагирин, дитермамин ва бошқалар мавжуд [6]. Шу билан биргаликда ўсимлик таркибида сапонинлар, танинлар, гликозидлар ҳам аниқланган. Термопсилацин, витамин С катронлар, эфир мойлари, ёғ кислоталари ажратилган [1]. *Thermopsis* уруғларида алкалоидлар мавжуд. Марказий Осиёда ўсадиган ўсимлик *Thermopsis* турларида Mo, Se, Br ларнинг миқдори кўпдир [3]. Халқ табобатида алп тоғлари термопсис алпийски ўтининг қайнатмалари антигелметик, бронхит, грипп касалликларида тавсия этилади. Лекин, одамлар айтганидек, ўтнинг барча қисмлари заҳарли. Заҳарланганда нафас олиш қийинлашади. *Thermopsis* меваси қайнатма шаклида оғир йўтал, ўпка туберкулёзида, ўсимликнинг илдиз қайнатмаси ич юмшувчи сифатида ишлатилади [4]. Бурят халқ табобатида термопсис қайнатмаси (5:400) тери касалликлари, бош оғриғи ва бош айланишини қолдириш учун ишлатилади. *Thermopsis* уруғлари нон билан биргаликда сичқонларни заҳарлайди. Ўсимликни заҳарлилиги туфайли халқ табобатида эҳтиёткорлик билан қўллаш тавсия этилади [4].

Ишнинг мақсади. Бизнинг тадқиқот учун *Thermopsis dolychocarpe* ўсимлиги олинган бўлиб, учувчан компонентлар таркиби ўрганилган.

Материал ва методлар. Биз *Thermopsis* (lot. *Thermopsis*) ўсимликларини кимёвий таркибини ўрганишни давом эттириш учун Жиззах вилояти Фориш тумани Ҳаёт сой қишлоғи тоғ ёнбағрларида ўсувчи *Thermopsis dolychocarpe* (Афсонак) ўсимлигининг ер устки қисмини гуллаган пайтида 2021-йил май ойи бошларида терилган. *Thermopsis dolychocarpe* эфир мойини ажратиб олиб, таҳлил қилинди.

Thermopsis dolychocarpe (200 г) ўсимликларининг янги терилган ер устки қисмлари 2 соат давомида Клевенжер аппаратида гидродистилляция қилинди. Бунда ажратиб олинган эфир мойларининг унумлари ер устки қисм оғирлигига нисбатан ҳисобланганда тегишлича 0.08% ни ташкил қилди. Эфир мойлари дихлорметанга ўтказилди ва сувсиз натрий сульфат тузи ёрдамида қуритилди. Олинган эфир мойлари музлаткичда қоронғида -4°C да тажрибагача сақланди.

ГХ-МС анализ. Эфир мойининг таркибидаги моддаларни таҳлил қилиш Agilent GC 5975C инерт MSD/7890A масс-спектрометрида амалга оширилди. Колонка сифатида Agilent HP-INNOWax (USA) (ички диаметри 0.25 мкм, узунлиги 30 м, 100% полиэтиленгликол)дан фойдаланилди. Ташувчи газ сифатида гелийдан фойдаланилди ва бунда оқим 1.1 мл/дақ. ни ташкил этди.

Колонка 500⁰С ҳароратда 1 дақиқа ушлаб турилди, сўнгра 4⁰С дақиқали интервалда 500⁰С дан 2800⁰С гача кўтарилди ва охирида колонка 15 дақиқа давомида 2500⁰С ҳароратда сақланди. Инжектор ҳарорати: 2200⁰С, маълумотларни йиғиш 10-550 а.м.у. майдонида амалга оширилди. Эфир мойининг 5% ли дихлорметандаги эритмаси (1 мкл) колонкага автоматик равишда (split) 30:1 нисбатда киритилди. Хроматограммаларни ёзиш ва интеграция қилиш учун кенгайтирилган *Chem Station* дастурий таъминотидан фойдаланилди. Эфир мойлари таркибидаги моддаларнинг нисбий миқдори хроматографик чўққиларнинг майдонини ҳисоблаш орқали ҳисоблаб чиқилди. Эфир мойларининг сифат таҳлили уларнинг колонкада ушланиш вақти индекслари (*Ковач индекси*) га асосланган бўлиб, назорат сифатида киритилган гомологик *n*-алканлар (C10-C30) билан солиштирган ҳолда ҳисобланди. Олинган кўрсаткичлар ГХ-МС маълумотлар базасидан (NIST 11, WILEY 10) фойдаланиб таққосланиб ҳисобланди.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Thermopsis dolichocarpa ўсимлигининг ер устки қисмидан олинган эфир мойининг таркибидан ГХ-МС анализ усулига кўра қуйидаги учувчан компонентлар аниқланди.

1-жадвал.

Аниқланган моддаларнинг спектрлари.

Пентен-4-ол-2, Пиридин, Д-Лимонен, Гексанал-2, Фурфурал, Дигидроедулан ИИ, Камфора, Бензой алдегид, 1-Оксаспиро-[4.5]-декаен-6, 4-Метилфурфурол-2, Фениласеталдегид, Сиклогептатетраен-2,4,6-он-1, Фуранметанол-2, Бисикло-[2.2.1]-гептанол-2, Борнеол, Силасиклогексадиен-2,5, Фуранон-2, Дамассенон А, Фенол, Бензил спирт, Фенилэтил спирт, β-Ионон, Малтол, 6,7-Эпокси-3(15)- кариофиллен, Бутен-3-он-2, Пентадеканон-2, 2-Метокси-4-винилфенол, Бензол, Бензодиоксол-1,3, этилпропионат, Кадинадиен-4,8, Бензофуранон-2, 3,4- Дигидроксибензой кислота, 4-Винилфенол, Ванилин, Асетамид, Гексадетсен-2-ол-1, Дибутилфталат, Тетрадекан кислота, 1-Асетил-2,2,6- триметилнонан, Гексадекан кислота, Стеарин кислота, (3)-Октадетсен-9 кислота, (3,3)-Октадесадиен-9, 12 кислота. Эфир мойининг асосий таркибий қисмини Гексадекан кислота (3.76%), (3)- Октадетсен-9 кислота (1.10%), Бензодиоксол-1,3 (1.09%),

Пентадеканон-2 (1.52%), Битсикло-[2.2.1]-гептанол-2(1.52%), Фенилатсеталдегид (1.41%), Фурфурал (1.40%), Камфора(3.10%), Пиридин (1.09%), моддалари ташкил этади.

Хулоса. Жиззах вилояти тоғ худдудидан терилган *Thermopsis dolychocarpe* ўсимлигининг эфир таркиби баринчи марта ўрганилди. Ўсимлик эфири таркибида биринчи марта хроматомасс-спектрометрия усули билан 44 компонент топилиб ва асосий қисмини 4-метилфурфурол-2 ташкил этилиши аниқланди.

Адабиётлар рўйхати.

1. Асилбекова Д.Т., Нуриддинов Х.Р., Нигматуллаев А.М. Состав липидов и жирных кислот надземной части *Thermopsis alterniflora* (Leguminosae) - Растительные ресурсы 2008, 44, 2, 87-93. Bioorganik kimyo fani muammolari X Respublika yosh kimyogarlari konferensiyasi 247.
2. Кароматов И.Д. Простые лекарственные средства Бухара 2012.
3. Ловкова М.Я., Рабинович А.М. и др. Почему растения лечат М., Наука 1990.
4. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения. Таджикистана Душанбе 1989.
5. Шейденков В.А. Механизм действия и новые аспекты применения отхаркивающих средств на основе термопсиса в современной фармакологии - Аллея науки 2017, 1, 8, 287.
6. Vinogradova V.I., Iskandarov S., Yunusov S.Yu. Dithermamine - a new bimolecular alkaloid from *Thermopsis lanceolata* - Chem. Nat. Comp. 1974, 82-85.